

МУДДАТИГА ЕТИЛМАСДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА COVID-19
НИНГ ЎПКА ТЎҚИМАСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

Каримов Р.Х.¹, Ражапов А.А.², Тажиббаева М.Р.³

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент (PhD)¹.*

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
катта ўқитувчиси (PhD)².*

*Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Жамоат саломатлиги ва
умумий гигиена” кафедраси асистенти³.*

Аннотация: Ушбу тезисда пандемия даврида туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, ўлим кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги ўрганилган. Қолаверса чақалоқларнинг вазни, жинси, ёши, назологик жихатдан ёндашилган.

Муомманинг долзарблиги: пандемия даврида туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, ўлим кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги, COVID-19 касаллигининг тарқалиши оқибатидан SARS-CoV-2 лаборатор текширувлар натижасида аниқланиши кўпчилик хомиладор аёллар ва чақалоқларда нохуш воқеаларга сабаб бўлиши ва бу ўз навбатида тиббиёт соҳасида муҳим долзарб муоммаларга айланмоқда Қолаверса чақалоқларнинг вазни, жинси, ёши, назологик жихатдан ёндашилган.

Калит сўзлари: чақалоқ, пневмония, пневмопатия, янги туғилганлик, неонатал давр, етилмаганлик, перинатал ўлим, пневмопатия, янги туғилган чақалоқлар асфиксияси, нафас бузилиш синдроми, бронхопневмония.

Ишнинг мақсади: Хоразм вилоят патологик анатомия бюроси ва вилоят перинатал марказининг туғруқ бўлимида пандемия даврида туғилган чақалоқларда пневмония касаллиги билан касалланган чақалоқларнинг ўпкасидаги патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш. Аниқлаш жараёнида гистологик препаратлардан фойдаланиб, пневмония касаллигини олдини олиш бўйича тиббиёт ОТМ лари талабалари, шу соҳа мутахассислари учун ўқув, услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш.

Текшириш методи ва материаллари: текшириш учун Хоразм вилояти патологик анатомия бюросида ва вилоят перинатал марказидан пандемия

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-1

даврида туғилган чақалоқларнинг касаллик тарихи, патологоанатомик гистопрепаратлар, ПЦР ва ИФА тестлардан фойдаланилди.

Текширув натижалари: олиб борилган тадқиқот ишида, Урганч шаҳрида яшовчи 25 нафар хомиладорликнинг 38-39 ҳафталигида туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги қиз бола жинсига мансублиги табиий йўл билан туғдирилган. Туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги пневмония билан касалланган. Чақалоқлардаги бу касалликлар, хомиладор аёллар COVID-19 билан оғриганликлари ва бу касалликларни ПЦР ва ИФА тест лаборатор текширувлар тасдиқлаган.

Янги туғилган чақалоқлар 72 соатдан кейин SARS-CoV-2 га текширилганда уларнинг лаборатор натижаларида SARS-CoV-2 га чалинганликлари аниқланди ва бу ўз навбатида чақалоқларга SARS-CoV-2 оналардан юққанлиги маълум бўлди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, пандемия даврида COVID-19 билан касалланган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг 60% да SARS-CoV-2 дан кейинг асорат сифатида пневмония касаллиги кузатилган. Бу касаллик асосан хомиладорликнинг 38 ҳафталигида 96% ни ташкил қилган бўлиб, ўғил болаларга қараганда киз болаларда кўп учраган, яъни 60%ни ташкил этган.

SARS-CoV-2 юқтирган чақалоқларнинг аксариятида пневмония касаллигига кўшилиб, бронхопневмония, нафас бузилиш синдроми каби касалликлар ҳам аниқланди. Бу уларнинг тириклик пайтида ташқи омилларнинг натижасидан келиб чиққан бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO 'LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.
3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
4. Каримов Р., Аvezов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-1**

и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.

5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.

6. Karimov R. X., & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>

7. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

8. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).

9. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

10. Матякубова С., Рузметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.

11. Матякубова С., Рузметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.

12. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.

13. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-1**

14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
15. Sabirjanovich Y. B. et al. ETHERIOLOGICAL FACTORS OF DEATH IN PNEUMONIAS FOUND IN NEWBORNS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 1-4.
16. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Бекчанов, А. Ж. (2023, July). COVID-ўтказган оналардан туғилган чақалоқларда пневмония касаллигининг асоратлари. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 10-12).
17. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯ ЭКСПЕРТИЗА БЮРОСИ, ХОРАЗМ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ). *Молодые ученые*, 2(3), 15-16.
18. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
19. Юлдашев, Б. С., Каримов, Р. Х., & Джуманиязова, Н. С. (2024). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ПНЕВМОНИЯ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. *АМАЛИЙ ВА ТИВВИЙОТ ФАНЛАРИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 3(1), 197-201.
20. Юлдашев Б. С., Каримов Р. Х., Бекчанов А. Ж. COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПНЕВМОНИЯНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТИ //International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). – 2023. – С. 26-28.
21. Yuldashev B. S. et al. Causes of Pneumonia In Infants Born of Mothers Infected With Covid-19 //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 9-16.
22. Yuldashev, B. S., Kuruyazov, A. Q., Khodzhimuratov, O., & Karimov, R. X.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
VOLUME-2, ISSUE-1**

(2023). OCCURRENCE OF CLINICAL PALATE AND LIP DEFECT WITH FACIAL ANOMALIES IN KHORAZM REGION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 80-85.

23. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>

24. Р.Ю.Рузибаев, ., Х.К.Шейхова, Р.Х.Каримов, & А.А.Ражапов. (2024). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(11), 110–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14391336>

25. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.

26. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(9), 25–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14599032>

27. Ражапов Адилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камилловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). ТУҒРУҚ ТРАВМАЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАРНИНГ ЎЛИМ САБАБЛАРИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE, 1(9), 20–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14609231>